

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ АППАРАТА ВНЕШНЕЙ ФИКСАЦИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ МНОГООСКОЛЬЧАТЫХ ПЕРЕЛОМОВ БЕДРЕННОЙ КОСТИ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ**Скворцов А.П.**

*Государственное автономное учреждение здравоохранения
«Республиканская клиническая больница Министерства
здравоохранения Республики Татарстан»,
главный научный сотрудник*

Яшина И.В.

*Государственное автономное учреждение здравоохранения
«Республиканская клиническая больница Министерства
здравоохранения Республики Татарстан»,
научный сотрудник*

Андреев П.С.

*Казанская государственная медицинская академия –
филиал федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения дополнительного
профессионального образования «Российская медицинская
академия непрерывного профессионального
образования» МЗ РФ,
доцент кафедры травматологии и ортопедии.*

Хабибьянов Р.Я.

*Государственное автономное учреждение здравоохранения
«Республиканская клиническая больница Министерства
здравоохранения Республики Татарстан»,
заведующий научно-исследовательским отделом*

Малеев М.В.

*Государственное автономное учреждение здравоохранения
«Республиканская клиническая больница Министерства
здравоохранения Республики Татарстан», ведущий научный сотрудник*

TECHNOLOGY OF USE OF AN EXTERNAL FIXATION DEVICE IN THE TREATMENT OF COMPLETE FEMOR FRACTURES IN CHILDREN AND ADOLESCENTS**Skvortsov A.,**

*State Autonomous Healthcare Institution "Republican Clinical
Hospital of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan",
Chief Researcher*

Yashina I.,

*State Autonomous Healthcare Institution "Republican Clinical
Hospital of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan",
researcher*

Andreev P.,

*Kazan State Medical Academy - branch of the federal state
budgetary educational institution of additional professional
education "Russian Medical Academy of Continuing Professional
Education" of the Ministry of Health of the Russian Federation,
associate professor of the department of traumatology and orthopedics.*

Khabibyanov R.,

*State Autonomous Healthcare Institution "Republican Clinical
Hospital of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan",
Head of the Research Department*

Maleev M.

*State Autonomous Healthcare Institution "Republican
Clinical Hospital of the Ministry of Health of the
Republic of Tatarstan", leading researcher*

АННОТАЦИЯ

Лечение многооскольчатых переломов бедренной кости остается одной из актуальных проблем травматологии и ортопедии, что обусловлено не только тенденцией к увеличению высокоэнергетических повреждений в общей структуре травматизма в последние годы и подверженностью им молодого и наиболее социально активного контингента населения, в том числе и детей, и подростков, но и высокой частотой развития осложнений. Кроме того, наличие фрагментов костной ткани различной формы, размеров и количества, а также разнообразный вид их смещения зачастую делают применение традиционного (накостный и интрамедуллярный) остеосинтез неприемлемым. Это объясняется их высокой травматичностью и техническими сложностями при выполнении указанных способов остеосинтеза. Следует отметить, что термином «осколок» употребляется в медицинской литературе, обозначают небольшие фрагменты костной ткани, чаще треугольной формы, а за понятие «отломок» принято обозначать более крупные костные фрагменты, чаще всего прямоугольной или близкой к ней по форме промежуточный фрагмент кости.

ABSTRACT

Treatment of comminuted fractures of the femur remains one of the pressing problems of traumatology and orthopedics, which is due not only to the tendency to increase high-energy injuries in the general structure of injuries in recent years and the exposure of the young and most socially active population, including children and adolescents, to them, but also a high incidence of complications. In addition, the presence of bone tissue fragments of various shapes, sizes and numbers, as well as the various types of their displacement, often make the use of traditional (external and intramedullary) osteosynthesis unacceptable. This is explained by their high traumatic nature and technical difficulties when performing these methods of osteosynthesis. It should be noted that the term "fragment" is used in the medical literature to designate small fragments of bone tissue, usually triangular in shape, and the term "fragment" is usually used to designate larger bone fragments, most often a rectangular or similar intermediate bone fragment.

Ключевые слова: многооскольчатые переломы, бедренная кость, аппарат внешней фиксации, остеосинтез.

Keywords: comminuted fractures, femur, external fixation device, osteosynthesis.

Введение

В настоящее время применяются многочисленные способы лечения оскольчатых и многооскольчатых переломов бедренной кости, включающие в себя установку интрамедуллярного стержня и средств его блокирования в кости [1, с. 58; 2, с. 64]. Однако применение интрамедуллярных конструкций травматично, возникают многочисленные трудности при установке стержней, вызывают синостозирование зон роста, так как проводятся с их повреждениями, что недопустимо у пациентов детского возраста. Кроме того, чрезвычайное разнообразие по количеству и форме фрагментов при многооскольчатых переломах делает интрамедуллярный остеосинтез технически неосуществимым при лечении данного вида переломов. К негативным фактам против применения данного вида оперативного лечения является развитие жировой эмболии после применения интрамедуллярного остеосинтеза.

Применение накостных пластин также недопустимо у пациентов детского возраста, так как при многооскольчатых переломах требуются длинные разрезы с продольным скелетированием (отслоение надкостницы в области установки пластины) и отслаиванием надкостницы на всем протяжении перелома, что недопустимо ввиду травматичности операции. Это ведет к нарушению кровоснабжения костных фрагментов и процесса консолидации.

У детей до закрытия зон роста возможна самокоррекция деформаций, возникших при неправильно сросшихся переломах длинных трубчатых костей. Интенсивность самокоррекции определяется возрастом пациента и локализацией остаточной деформации. У подростков смещение в преде-

лах 15-20° не требует идеальной репозиции и нивелируется с ростом самостоятельно. Поэтому при репозиции многооскольчатых переломов длинных трубчатых костей необходимым является восстановление биомеханической оси конечности, её длины с устранением ротационного смещения с умеренным устранением углового смещения, и смещения по ширине, с остаточным (15-20°) смещением [3, с. 143].

Поэтому, при таком виде повреждения у детей, нецелесообразно применять накостный, и интрамедуллярные виды остеосинтеза, как травматичные методы остеосинтеза и технически неподходящие, а наиболее оправданным является применение аппаратов внешней фиксации, даже если применяемые конструкции аппаратов не отвечают требованиям идеальной репозиции.

Таким образом, с целью снижения травматичности оперативного вмешательства, уменьшения срока его выполнения, а также для оптимизации процесса консолидации фрагментов, и отломков, бедренной кости, выбор тактики и метода лечения пациентов детского возраста с многооскольчатыми переломами бедренной кости остается за применением чрескостного остеосинтеза аппаратами внешней фиксации.

Известен аппарат для лечения оскольчатых переломов бедренной кости у детей [4, с. 42], содержащий дистальную и проксимальную опоры, каждая из которых выполнена в виде дугообразной пластины со сквозными прорезями. Репозиция осколка кости производится за счет промежуточной репонирующей опоры, которую фиксируют напротив промежуточного фрагмента кости. В зависимости от расположения промежуточного фраг-

мента, снаружи, или кнутри, от центральных фрагментов бедренной кости, находящихся в уже репозиционированном положении, в центр этого фрагмента вводят спицу с упорной площадкой. При наружном расположении промежуточного костного фрагмента, для создания встречно-боковой компрессии, спицу с упорной площадкой, установленную в спецификатор, проводят снаружи-кнаружи, подталкивая, упор спицы, тем самым создавая встречную компрессию между осколком, и его ложем.

В случае расположения промежуточного костного фрагмента кнутри, относительно центральных фрагментов бедренной кости, спицу с упорной площадкой проводят через центр промежуточного костного фрагмента изнутри-кнаружи, а ее заточенный конец монтируют на спицефиксаторе, и осуществляют компрессию.

Однако данное устройство предусматривает репозицию и фиксацию оскольчатых переломов, с наличием одного промежуточного фрагмента, и не предназначено для лечения пациентов с многооскольчатыми переломами бедренной кости. Это объясняется тем, что промежуточные осколки, и отломки, по своей форме, а также по своей длине могут варьировать. При наличии длинного отломка сегмента, его репозиция на одной спице с упорной площадкой невозможна.

Цель исследования

Разработка технического результата, состоящего в создании способа, предусматривающего снижение травматичности вмешательства, и времени его выполнения, при осуществлении репозиции многооскольчатого перелома, и фиксации, с исключением вторичного смещения, при одновременном проведении продольной и боковой компрессии.

Разработанный способ лечения многооскольчатых переломов бедренной костистержневым аппаратом у детей включает введение в проксимальный, и дистальный, отломки по 2 внутрикостных стержня, монтаж на них проксимальной и дистальной опор, в виде изогнутых пластин, соединение опор резьбовыми штангами, расположенными параллельно направлению костных отломков, установку костных стержней в выносных стержнефиксаторах, закрепленных на упомянутых опорах, и фиксацию на резьбовых штангах промежуточной репозирующей опоры. Репозицию многооскольчатых переломов длинных трубчатых костей начинают с восстановления биомеханической оси конечности, её длины, и устранения ротационного смещения путем совмещения линии, условно проведенной через переднюю верхнюю ость подвздошной кости (*spinail iaca anterior superior*), середину коленной чашечки (*patella*), и первый межпальцевой промежуток. Одновременно устраняют смещение по длине, при этом величину необходимого удлинения определяют как разницу измерений длины здоровой, и поврежденной, конечности, по линиям, проведенным от передне-верхней ости крыла подвздошной кости - верхней точки, до точки, на 1 см выше верхнего полюса надколенника

- нижней точки. Производят контрольную рентгенографию для контроля выполненной репозиции, определения уровней, размеров, и позиции нахождения промежуточных отломков, и осколков, установку «меток» в виде инъекционных игл. По наружно-боковой поверхности бедра вводят дистальные, и проксимальные, базовые стержни в дистальный, и проксимальный, фрагменты кости, на которых устанавливают дистальную, и проксимальную, базовые опоры. Между ними, с помощью резьбовых штанг, устанавливают, в зависимости от количества отломков, репозиционные опоры, при сохранении умеренного смещения промежуточных фрагментов. На этих опорах монтируют выносные кронштейны, на которых устанавливают спицефиксаторы для закрепления спиц с упорными площадками. Базовые опоры соединяют с внутрикостными стержнями с помощью стержнефиксаторов и штатных выносных кронштейнов. Для выполнения репозиции осколков и отломков, в каждый прямоугольный, или близкий к нему по форме, промежуточный отломок, вводят по две спицы с упорными площадками, перпендикулярно плоскости смещения, параллельно друг другу, с максимальным разнесением точек их введения, располагая упорные площадки спиц на отломке со стороны смещенного кортикального слоя, встречно друг другу. При этом спицы скусывают, в зависимости от их предназначения, и положения отломка: у «толкающей» спицы скусывают заточенную часть под острым углом на расстоянии 2 см от упорной площадки, а у «тянущей» спицы – тупой конец до основания упорной площадки. При положении отломка под углом к оси сегмента конечности, для введения спицы с упорной площадкой перпендикулярно плоскости смещения отломка, используют приём «сосборивания» мягких тканей, то есть, мануально стягивают кожу с мягкими тканями со стороны введения репозирующей спицы, по направлению к этой спице. Устранение смещения отломка в боковой проекции выполняют путем его перемещения, с одновременной тягой спиц с упорами вверх, или книзу, мануально.

Для репозиции осколков, спицу с упорной площадкой проводят через основание, кортикальный слой, осколка, через его центр, под углом 90° к основанию так, чтобы создать встречно-боковую компрессию между осколком и его ложем: при расположении основания треугольного осколка со стороны наружной поверхности травмированного сегмента, спицу с упорной площадкой проводят снаружи-кнутри, при этом упорная площадка служит толкателем, а при расположении основания треугольного осколка со стороны внутренней поверхности травмированного сегмента, спицу с упорной площадкой проводят изнутри-кнаружи, при этом, упорная площадка выполняет роль «тягунка». После осуществления встречно-боковой компрессии, за счет применения толкателя, или тягунка, спицы закрепляют на выносных кронштейнах аппарата. Закрепляют детали аппарата, накладывают асептические повязки вокруг остефиксаторов.

Репозицию многооскольчатых переломов длинных трубчатых костей начинают с восстановления биомеханической оси конечности, поскольку отклонения её точек от линии, условно проведенной через переднюю верхнюю ость подвздошной кости (spinal iaca anterior superior), середину, коленной чашечки (patella), и первый межпальцевой промежутков, имеет важное значение для консолидации фрагментов кости. Несоблюдение этого правила приводит к замедленной консолидации отломков, или к формированию ложного сустава.

При устранении смещения по длине, смещение на 1 см выше верхнего полюса надколенника выполняют для предупреждения повреждения дистальной ростковой зоны, пренебрежение этим действием, с ростом пациента, ведет к укорочению сегмента конечности.

Контрольную рентгенографию для контроля выполненной репозиции, определения размеров, и позиции нахождения промежуточных отломков, и осколков, и нанесение «меток» в виде инъекционных игл, выполняют с целью определения уровня, и направления введения спиц с упорными площадками для выполнения их репозиции.

Выполнение монтажа аппарата, при сохранении умеренного смещения промежуточных фрагментов, то есть, с устранением углового смещения, и смещения по ширине при неполной репозиции осколков и отломков, объясняется тем, что при многооскольчатых переломах длинных трубчатых костей с различным количеством, разнообразных по форме (клиновидная, треугольная, прямоугольная и т.д.) отломков, и осколков, выполнить репозицию идеально, близко к анатомической норме формы длинной трубчатой кости, удастся не всегда, или это занимает длительный период времени, что увеличивает как травматизм вмешательства, так и наркозное время, что из-за общего состояния пациента не всегда оправданно, и возможно. При большом количестве осколков и отломков длинной трубчатой кости, компоновка аппарата громоздка и тяжела, так как требует дополнительных узлов и приспособлений, что не позволят обеспечить дозированную нагрузку на конечность с 4 суток после операции. Обеспечение дозированной нагрузки на конечность в раннем послеоперационном периоде имеет краеугольное значение для процесса консолидации, и внесено Г.А. Илизаровым в реестр «Открытия» [5, с. 54].

Репозиция осколков и отломков при многооскольчатых переломах состоит в приближении и адаптации этих осколков и отломков к своему ложу. При технических трудностях допускается остаточное смещение (деформация) до 15-20°, поскольку у детей, до закрытия зон роста, возможна

самокоррекция деформаций, возникших при неправильно сросшихся переломах длинных трубчатых костей. Интенсивность самокоррекции определяется возрастом пациента и локализацией остаточной деформации. В возрасте 13-15 лет, когда наиболее часто встречается данный вид повреждений, с ростом наблюдалось самоисправление угла остаточного смещения (деформации) на 15-20° [3, с. 143]. Адаптация осколков и отломков производится за счет применения спиц с упорными площадками, обеспечивающих перемещение отломков и осколков, созданием встречно-боковой компрессии между осколком, или отломком, и его ложем.

Введение двух спиц с упорными площадками в каждый отломок, перпендикулярно плоскости смещения, параллельно друг другу, с максимальным разнесением точек их введения, располагая упорные площадки спиц встречно, на стороне смещенного наружного, или внутреннего кортикального слоя отломка, обеспечивает выполнение его репозиции в прямой и боковой проекции.

Скусывание у «толкающей» спицы заточенной части под острым углом, на расстоянии 2 см от упорной площадки, обеспечивает введение конца этой спицы в фрагмент кости, и управление им.

Скусывание у «тянущей» спицы тупого конца до основания упорной площадки обеспечивает отсутствие дополнительной травматизации мягких тканей при движениях сегмента конечности.

Применение приёма «сосборивания» мягких тканей (Рис.3), при введении спицы с упорной площадкой перпендикулярно плоскости смещения отломка, при положении отломка под углом к оси сегмента конечности, позволяет избежать дополнительной травматизации прорезыванием спицей мягких тканей.

Устранение смещения отломка в боковой проекции выполняют его перемещением, применения прием репозиции «тетива», с одновременной тягой спиц с упорами сверху, или снизу, мануально, или за счет перемещения их в отверстиях опор аппарата, с одновременной тягой спиц натягивателями для репозиции в боковой проекции.

Проведение спицы с упорной площадкой через основание, кортикальный слой, осколка, через его центр, под углом 90° к основанию, выполняют для облегчения управляемости осколком при его репозиции, что позволяет создать встречно-боковую компрессию между осколком и его ложем.

Способ наложения аппарата внешней фиксации при лечении многооскольчатых переломов бедренной кости у детей поясняют иллюстрации.

Рис. 1. Общая схема проведения спиц с упорными площадками

Рис. 2. Общая схема проведения спиц через отломок и осколки

Рис. 3. Мануальное «соборивание» мягких тканей при введении спиц в отломки

Способ осуществляют следующим образом.

Репозицию многооскольчатых переломов длинных трубчатых костей начинают с восстановления биомеханической оси конечности, её длины, и устранения ротационного смещения путем совмещения линии, условно проведенной через переднюю верхнюю ость подвздошной кости (spinal iasa anterior superior), середину, коленной чашечки (patella), и первый межпальцевой промежуток. Одновременно устраняют смещение по длине, при этом величину необходимого удлинения определяют как разницу измерений длины здоровой, и поврежденной, конечности, по линиям, проведенным от передне-верхней ости крыла подвздошной кости - верхней точки, до точки, на 1 см выше верхнего полюса надколенника - нижней точки. Производят контрольную рентгенографию для контроля выполненной репозиции, определения уровней, размеров, и позиции нахождения промежуточных отломков, и осколков, установку «меток» в виде инъекционных игл. По наружно-боковой поверхности бедра вводят дистальные, и проксимальные, базовые стержни в дистальный, и проксимальный, фрагменты кости, на которых устанавливают дистальную, и проксимальную, базовые опоры. Между ними, с помощью резьбовых штанг, устанавливают, в зависимости от количества отломков, репозиционные опоры, при сохранении умеренного смещения промежуточных фрагментов. На этих опорах монтируют выносные кронштейны, на которых устанавливают спицефиксаторы для закрепления спиц с упорными площадками. Базовые опоры соединяют с внутрикостными стержнями с помощью стержнефиксаторов и штатных выносных кронштейнов.

Для выполнения репозиции осколков и отломков, в каждый прямоугольный, или близкий к нему по форме, промежуточный отломок, вводят по две спицы с упорными площадками, перпендикулярно плоскости смещения, параллельно друг другу, с максимальным разнесением точек их введения, рас-

полагая упорные площадки спиц на отломке со стороны смещенного кортикального слоя, встречно друг другу. При этом спицы скусывают, в зависимости от их предназначения, и положения отломка: у «толкающей» спицы скусывают заточенную часть под острым углом на расстоянии 2 см от упорной площадки, а у «тянущей» спицы – тупой конец до основания упорной площадки. При положении отломка под углом к оси сегмента конечности, для введения спицы с упорной площадкой перпендикулярно плоскости смещения отломка, используют приём «соборивания» мягких тканей, то есть, мануально стягивают кожу с мягкими тканями со стороны введения репозирующей спицы, по направлению к этой спице. Устранение смещения отломка в боковой проекции выполняют путем его перемещения, с одновременной тягой спиц с упорами сверху, или снизу, мануально.

Для репозиции осколков, спицу с упорной площадкой проводят через основание, кортикальный слой, осколка, через его центр, под углом 90° к основанию так, чтобы создать встречно-боковую компрессию между осколком и его ложем: при расположении основания треугольного осколка со стороны наружной поверхности травмированного сегмента, спицу с упорной площадкой проводят снаружи-кнутри, при этом упорная площадка служит толкателем, а при расположении основания треугольного осколка со стороны внутренней поверхности травмированного сегмента, спицу с упорной площадкой проводят изнутри-кнаружи, при этом, упорная площадка выполняет роль «тягунка». После осуществления встречно-боковой компрессии, за счет применения толкателя, или тягунка, спицы закрепляют на выносных кронштейнах аппарата. Закрепляют детали аппарата, накладывают асептические повязки вокруг остефиксаторов. Конечность снимают с ортопедического стола.

Выводы

1. При репозиции многооскольчатых переломов бедренной кости у детей, кроме устранения смещения по длине и ротационного смещения, первоочередной задачей является восстановление биомеханической оси конечности по технологии нейтрального остеосинтеза.

2. Восстановление биомеханической оси сегмента, даже с не устраненным ранее смещением по ширине, под углом, за счет функциональной активности ростковых зон, приводит к полной трансформации кости.

Литература

1. Патент РФ №2317036, А61В 17/56, Бюл.34, 2006г.;
2. Патент РФ №2338480, А61В 17/56, Бюл.32, 2008г.;

3. Лашковский, В. В. Самокоррекция остаточных деформаций при переломах длинных трубчатых костей верхней конечности у детей [Электронный ресурс] / В. В. Лашковский // Современное состояние здоровья детей: сборник материалов IV региональной научно-практической конференции с международным участием, 14-15 апреля 2016 г. / Гродненский государственный медицинский университет; под ред. Н. С. Парамоновой; [редкол.: В. В. Воробьев, Н. С. Парамонова (отв. ред.), Н. А. Максимович]. – Гродно, 2016.

4. Патент РФ № 2629050, А61В 17/56, Бюл. 24, 2017г.

5. Научное открытие "Общебиологическое свойство тканей отвечать на дозированное растяжение ростом и регенерацией (эффект Илизарова)", № 355 от 24 ноября 1970 г. Дата регистрации: 15 сентября 1988 г.